

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 377.35

**РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ**

**DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGY
OF SEWING PROFILE SPECIALISTS**

©Родионова Н. Н.

канд. пед. наук

Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко

г. Луганск, Украина

n.n.rodionova@mail.ru

©Rodionova N.

PhD

Shevchenko Luhansk state university

Luhansk, Ukraine

n.n.rodionova@mail.ru

©Лесовец Е. В.

Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко

г. Луганск, Украина

cosanostra_86@mail.ru

©Lesovets Ye.

Shevchenko Luhansk state university

Luhansk, Ukraine

cosanostra_86@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты исследования предпосылок и направлений развития инновационных технологий профессиональной подготовки специалистов швейного профиля. Определено, что главная цель всех субъектов образовательной политики и образовательного процесса заключается в необходимости учета современных социально–экономических реалий рынка труда и трансформации их в конкретные образовательные программы профессиональной подготовки специалистов. Следует акцентировать внимание на совершенствовании системы формирования у учащихся знаний, умений, навыков, способов творческого мышления, профессиональной деятельности, культуры поведения, ответственного отношения к окружающему миру, к результатам собственной деятельности.

Abstract. This paper presents the results of a study of preconditions and directions of development of innovative technologies of sewing profile specialists professional training. It was determined that the main goal of all subjects of educational policy and the educational process is the need to address the current social and economic realities of the labor market and transform them into concrete educational programs of vocational training. It should focus on improving the system of formation of students' knowledge, skills, methods of creative thinking, professional activities, culture of behavior, responsible attitude to the world, to the results of its own activities.

Ключевые слова: инновации, дидактика, швейная промышленность, индивидуализация, управление.

<http://www.bulletennauki.com>

Keywords: innovation, didactics, garment industry, individualization, management.

На современном этапе развития, основной целью профессионального образования является обеспечение внедрения инновационных технологий обучения, качественная профессиональная подготовка квалифицированных рабочих с учетом проблем рынков труда, товаров и услуг [2, с. 5]. Условия производственных и трудовых отношений на предприятиях легкой промышленности по сравнению с советскими временами существенно изменились. Появилось много мелких предприятий, крупные предприятия внедряют новые технологии и стремительно развиваются. В то же время, ПТУ не осуществляют распределения выпускников на предприятия, они сами должны искать трудоустройства, сталкиваясь с реалиями современного рынка труда.

Переход к рыночной экономике четко определяет ориентиры системы профессионального образования. При таких условиях становится очевидным, что главная цель всех субъектов образовательной политики и образовательного процесса заключается в необходимости учета современных социально-экономических реалий рынка труда и трансформации их в конкретные образовательные программы профессиональной подготовки специалистов. Развитие и совершенствование рыночных отношений превращают субъектов образования в субъектов рынка. Профессиональные учебные заведения становятся по сути посредниками между клиентом (учеником) и потребителем (потенциальным работодателем) [3, с. 5]. Это обстоятельство побуждает учебное заведение к поиску таких форм и методов трансляции знаний, такого содержания и структуры профессионального обучения, позволяющих обеспечить нужную квалификацию клиента — выпускника конкретного учебного заведения. Рассматривая рынок труда как тесно связанную с педагогикой категорию, следует отметить, что динамика изменений на рынке труда влияет на развитие системы профессионального образования, ее модернизации и соответственно на качество подготовки производственного персонала. Рынок труда, субъектами которого являются будущие специалисты швейного профиля, развивается и совершенствуется ими, поэтому эта дефиниция должна быть рассмотрена в тесной связи с человеком, его творческим потенциалом, трудовой деятельностью и непрерывной образованием в течение жизни.

Современные профессии постоянно меняются, пополняются новыми функциями, сохраняя основные технологические, экономические и социальные функции. Такие изменения обусловлены научно-техническим прогрессом, введением новых технологических процессов, линий и т. д. Социально-экономические факторы обостряют проблемы внедрения в учебный процесс ПТУ инновационных технологий и переобучение различных категорий населения, в свою очередь побуждает рабочего сменить профессию и стать специалистом швейного профиля в кратчайшие сроки.

Изменения в отрасли легкой промышленности, в трудовых отношениях и развитие самого рынка труда являются исходными теоретическими предпосылками для определения дидактических основ содержания специальных учебных предметов — профессиональной базы подготовки квалифицированных рабочих легкой промышленности. В связи с этим возникает много проблем в подготовке будущих специалистов швейного профиля, определении уровня дифференциации содержания профессионально-технического образования независимо от форм подготовки, выявление таких его механизмов, обеспечивающих потенциальную способность специалистов швейного профиля к изменению труда. На современном этапе требуется конструктивное совершенствование содержания профессионально-технического образования

<http://www.bulletennauki.com>

в организационном, структурном и процессуальном планах с целью достижения качественно нового уровня подготовки.

Среди факторов, обуславливающих необходимость изменения или совершенствования содержания и формы организации профессионального обучения, являются: тенденции информационно–технологического развития, структурная трансформация мировой и национальной экономики, особенности состояния рынка трудовых ресурсов в разных регионах [1, с. 54]. Современное развитие информационных технологий и машиностроения происходит быстрыми темпами, ПТУ швейного профиля должны учитывать эти факторы в построении программ подготовки. Развитие технологий и методик подготовки специалистов швейного профиля должно осуществляться вместе с технологическими новациями, которые должны быть освоены учащимися в процессе обучения.

Существенное влияние на требования к уровню профессиональной компетентности выпускников ПТУ сегодня оказывают технико–технологическое обновление современного производства, сферы услуг, постоянный рост доли интеллектуального и творческого труда в деятельности рабочих. Эти факторы обуславливают необходимость усиления требований к уровню профессиональной компетентности выпускников ПТУ. По нашему мнению, важным является выделение из общего ряда тенденций развития профессионального образования тенденции роста доли интеллектуального и творческого труда и подчеркивания ее взаимосвязи с техническим обновлением фондов производства и обслуживания. Этот ключевой фактор требует учета при планировании мероприятий реформирования системы профессиональной подготовки специалистов швейного профиля. Образовательный процесс в ПТУ должен подготовить ученика к реалиям роста интеллектуальной и творческой составляющей трудовой деятельности современного рабочего.

В современных условиях ПТУ выпускают невостребованных специалистов, схема работы системы профессионального образования очень медленно реагирует на изменения текущей ситуации. Сегодня никто не может гарантировать ни практики, ни трудоустройства после получения диплома, но ПТУ продолжают массовый выпуск молодых рабочих, часто дублируя друг друга по профессиональной направленности будущих специалистов, не считая потребностей и перспектив развития регионов. Это приводит к тому, что молодежь разочаровывается не только в своей профессии и целесообразности образования вообще, но и теряет смысл жизни. Востребованность продукта образовательной деятельности ПТУ является очень острым вопросом, потому как отсутствие спроса на специалистов швейного профиля, подготовленных в ПТУ, свидетельствует о том, что работодатель не воспринимает квалификационные характеристики подготовленного специалиста, а это, в свою очередь, свидетельствует, что содержание профессионального образования отстает от реалий настоящего. Шаблонная подготовка специалистов швейного профиля под типичные виды устаревшего производства не является актуальной в современных условиях. Учебный процесс должен гибко учитывать индивидуальные особенности ученика и его перспективное трудоустройство. Индивидуализированная таким образом подготовка позволит выпускнику лучше адаптироваться к условиям рынка труда и его запросов.

Актуальным становится проведение фундаментальных исследований содержания образования и процесса обучения учащихся в системе начального и среднего профессионального образования с целью обоснования инновационных процессов, в частности профессионально–технологической системы обучения специальным предметам, реализующий функции становления личности современных конкурентоспособных рабочих и специалистов и формирования в них системы интегрированных знаний, умений, навыков, норм и ценностей. Проектирование теоретических основ профессиональной технологической системы обучения

<http://www.bulletennauki.com>

специальным предметам учащихся ПТУ затруднено недостаточной разработанностью концепции комплексного построения содержания образования и процесса обучения для реализации профессиональных образовательных программ и установленного стандартом уровня подготовки рабочих и специалистов. На наш взгляд, это особенно важно в связи с усиленным вниманием к формированию учащегося в ПТУ, к обучению современных конкурентоспособных рабочих и младших специалистов, уровнем развития технической инфраструктуры, и связанными с внедрением в сознание новых мировоззренческих, этических норм, а также требованиями государственных стандартов к интеграции профессий рабочих и специалистов в условиях рыночной экономики.

Большинство преподавателей и мастеров производственного обучения ПТУ продолжают использовать эмпирически–сенсуалистические методы обучения, направленные на восприятие и изучение учащимися «готовых» знаний, что никак не обеспечивает их развитие как субъектов сознательной продуктивной деятельности. Это снижает уровень их творческого потенциала, осознание специфики новых технологических процессов, приемов обслуживания современного оборудования, использования сложных технических устройств, материалов. По нашему мнению, этот тезис является очень важным с точки зрения поиска новых форм передачи и получения знаний учащимися. Простая передача готовых знаний не может учесть все разнообразие аспектов учащимися. Никто не может заранее сказать, какими приборами, с помощью каких средств будущий специалист швейного профиля будет осуществлять трудовую деятельность, с какими производственными задачами, материалами, технологиями он столкнется. Стремительное развитие технологий побуждает к увеличению учебного материала, а как следствие — учебной нагрузки, но его объемы ограничены, преподаватель должен в этих условиях раскрыть содержание изучаемых вопросов. Как результат, преподаватель должен организовать учебный процесс таким образом, чтобы учащиеся овладевали учебный материал в том направлении и в том темпе, в котором им было бы легче это делать, и при котором они смогут достичь наибольших результатов.

Список литературы:

1. Кругликов Г. Настольная книга мастера производственного обучения: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. М.: Академия, 2006. 272 с.
2. Николаенко С. Инновационное развитие профтехобразования // Профессионально–техническое образование. 2007. №3. С. 5–7.
3. Нычкало Н. Рынок труда и проблемы модернизации подготовки квалифицированных рабочих // Профессионально–техническое образование. 2004. №1. С. 4–12.

References:

1. Kruglikov G. Handbook of the master of inservice training: tutorial for students of Professional institutes. Moscow, Akademiya, 2006, 272 p.
2. Nikolaenko S. Innovative development of vocational training. Professional'no–tekhnikeskoe obrazovanie, 2007, no. 3. pp. 5–7.
3. Nychkalo N. Labor market and the problems of modernization of the training of skilled workers. Professional'no–tekhnikeskoe obrazovanie, 2004, no. 1, pp. 4–12.

*Работа поступила в редакцию
15.03.2016 г.*

*Принята к публикации
20.03.2016 г.*